

Павлова В. В.

Провідний бібліотекар
Інститут археології Національної академії наук України

Федорин М. О.

Заступник генерального директора
Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії,
культури і заповідних територій

Директор

Державний історико-архітектурний заповідник “Стародавній Київ”

Снівак О. Б.

Головний фахівець
Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії,
культури і заповідних територій

**“АРХЕОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СТАРОДАВНЬОГО КИЄВА...”
– ПРОЕКТ УСПІШНОЇ СПІВПРАЦІ ДІАЗ “СТАРОДАВНІЙ КИЇВ”
ТА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ**

У Державному історико-архітектурному заповіднику “Стародавній Київ” з 14 грудня 2018 р. по 31 березня 2019 р. реалізовувався науково-просвітницький виставковий проект “Археологічний портрет стародавнього Києва: життя рибалки, фальшивомонетника, митника...” (за матеріалами науково-рятівних робіт Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України у 2016–2018 рр. під керівництвом д.і.н. Гліба Івакіна). Організатори проекту: Інститут археології НАН України, ААЕ ІА НАН України, Департамент охорони культурної спадщини КМДА, КНМЦ, ДІАЗ “Стародавній Київ”. Міжінституційний проект є результатом співпраці науковців Інституту археології (директор д.і.н. В.П. Чабай) з представниками КНМЦ і ДІАЗ “Стародавній Київ” (С. М. Груздо, М. О. Федорін). На різних ділянках, в межах ДІАЗ “Стародавній Київ”, під час археологічних розкопок, що передували будівельним роботам в історичній частині міста, співробітниками ААЕ ІА НАН України в 2016–2018 рр. були виявлені нові археологічні об'єкти і тисячі артефактів давніх часів.

З метою привернення уваги до новітніх здобутків київських археологів і підтвердження значення археологічних джерел для достовірної інтерпретації подій давньої історії, науковцями Інституту археології і ДІАЗ “Стародавній Київ” була розроблена концепція виставкового проекту. Його головна ідея – засвідчити, що досліджені археологами та комплексно вивчені науковцями різних напрямів артефакти та об'єкти різночасових культурних (археологічних) шарів Києва є важливим джерелом знань щодо вивчення історії міста та повсякдення декількох (приблизно 40!) поколінь його жителів. Тому особливим акцентом проекту стала “портретна лінія”, що репрезентує образ людини різних епох у Києві. Щоб подати достовірну інформацію про повсякденне життя людей, що проживали на території Києва з найдавніших часів, археологи плідно співпрацювали з антропологами, палеоботаніками, нумізматами, реставраторами, геологами та фахівцями інших напрямків.

Головним експозиційним об'єктом проекту, що засвідчив маловідомі та нові дані з історії Києва стали археологічні знахідки співробітників ААЕ (понад 500 од.), які було відібрано у фондах Інституту археології НАН України спираючись на результати наукових досліджень нововиявлених матеріалів, а також на наукові звіти та публікації археологів. Музейними засобами було презентовано наукову інтерпретацію на різних етапах дослідження матеріалів – від їх первинної обробки до створення історичних реконструкцій.

Основна частина виставки – матеріали з розкопок по вул. Кирилівській, 37 (Поділ), де 2016 р. на ділянці біля підніжжя гори Юрковиці було виявлено п'ять нашарувань культурних горизонтів, найдавніший з яких сформувався майже 1400 років тому. У ньому дослідили залишки слов'янського житла з піччю, яке за фрагментами ліпної кераміки науковці відносять до пізнього етапу празької культури (VI–VII ст.). Вперше на пам'ятках цього часу в Києві були застосовані природознавчі методи досліджень, за результатами яких дослідники відновили побут рибалки – мешканця давньої напівземлянки (це рештки риб'ячих кісток, зокрема сома, а також луски щуки, окуня, плотви). Культурний шар XI–XII ст. представлений нумізматичними

пам'ятками. Це монета-фоліс візантійського імператора Василя II Болгаробійця (976–1025) та мідні монетоподібні заготовки. Унікальною знахідкою є уламок свинцевої пластини із слідами штемпельного карбування візантійської золотої монети-номісми Романа III Агіра (1028–1034) – рідкісне свідчення старокиївського фальшивомонетництва. До цього ж часу відноситься комплекс матеріалів, що, за визначенням науковців, підтверджує функціонування на північному в'їзді до Києва (на шляху на Вишгород) великокняжої митниці (товарні свинцеві пломби, зразки зброї, монети XI ст., стилос, книжкові застібки, знаряддя праці, прикраси, хрестики тощо). Культурні нашарування XVII–XVIII ст. свідчать про самотність міського побуту жителів Києва. Вони були представлені в експозиції пічними коробчастим кахлями, кухонним та столовим посудом, керамічними люльками, іграшками, фрагментами розписної кераміки, виробами з заліза та кістки, скла. Цей численний комплекс археологічних артефактів доповнено в експозиції картами, схемами, графічними і натурними реконструкціями.

В експозиційній залі була створена просторова інсталяція, що надавала відвідувачам можливість наочно уявити складні умови роботи археологів у місті. Документальні фото, спеціальне освітлення, оригінальний археологічний перманент дозволили відтворити вигляд розкопу двох жіночих поховань кінця X – початку XI ст., що відкрили співробітники ААЕ ІА НАН України влітку 2016 р. по вул. Десятинна, 9. Поховальний інвентар (намиста і сережки “волинського типу”) експонувалися поруч в окремій вітрині. Презентацію матеріалів супроводжували експертні висновки фахівців (антропологічні: к.і.н. О. Козак, петрографічні: О. Журухіної).

Привертали увагу відвідувачів рідкісні предмети з числа християнських старожитностей, що археологи виявили у 2017 р. на території парку “Володимирська гірка”. Хрестикоскладні (енколпіони) та частина металевого образку з гравійованим зображенням святого супроводжувалися збільшеними знімками та ретельно виконаними малюнками, що дозволяли роздивитися дрібні деталі на знахідках.

Новаторським у проєкті було застосування сучасних інтерактивних технологій. Вперше у київських експозиціях проєкт здійснив презентацію археологічного матеріалу за допомогою QR-кодів у вітринах біля унікальних експонатів, які дозволяли перейти на FB-сторінку Архітектурно-археологічної експедиції та роздивитися 3D моделі окремих експонатів (виконавець О. Пашковський). Експозиція містила також додаткові наочні реконструкції у форматі багатовимірних відеозображень, представлених на широкоформатному екрані, що значно полегшило сприйняття певних деталей та пояснювало природу сучасних побутових речей крізь призму їх еволюції. Відеоматеріали дозволяли відвідувачам побачити процес здобуття археологами матеріалів (наприклад, методом флотації), спостерігати археологічні роботи у міських умовах, що були зафіксовано низьковисотною аерофотозйомкою (виконавець к.і.н. В. Гнера).

Під час роботи виставки відбулися зустрічі з науковцями Інституту археології НАН України, учасниками археологічних розкопок у Києві, авторами історичних реконструкцій, що були створені за матеріалами розкопок. Тематика всіх лекцій була пов'язана безпосередньо з матеріалами виставкового проєкту, експонатами, що відвідувачі мали наочно бачити у вітринах. Теми лекторію: “Як і навіщо підробляли візантійські гроші в давньоруському Києві?” (В'ячеслав Баранов, н.с. відділу археології Києва ІА НАН України); “Митниця та дорога XI ст. з розкопок Києво-Подолу” (Дмитро Бібіков, м.н.с. відділу археології Києва ІА НАН України); “Давньоруський Поділ Києва: вулиці, садиби квартали” (Сергій Тараненко, завідувач науково-дослідного сектору археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника); “Повсякденне життя гончарів з околиць давнього Києва” (Андрій Оленич, співробітник ААЕ ІА НАН України); “Жіноче рукоділля у давньому Києві” (Леся Ткачук, учасниця київського клубу історичної реконструкції “ЯР-ТУР”, майстриня з виготовлення скляних прикрас у давніх техніках, авторка натурних реконструкцій жіночого вбрання кінця X – першої половини XI ст.); “Історія старовинного одягу в Україні” (Ірина Погоржельська м.н.с., завідувач реставраційної лабораторії ДП ОАСУ, дослідниця археологічного текстилю XVII ст.); “Київські дружинники X–XI ст.” (Олексій Малев, член клубу реконструкції давньослов'янського військового побуту “ЯРЪ-ТУРЪ”). Склад та кількість відвідувачів лекторію та виставки засвідчив неабияку зацікавленість археологічними дослідженнями Києва.

На виставці, яку автори створили на честь Гліба Юрійовича Івакіна (30.01.1947–22.05.2018), відбувся захід з нагоди дня його народження. Видатний український археолог,

доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кавалер Ордена “За заслуги” III ступеня, заступник директора Інституту археології НАН України (2003–2018), автор численних наукових праць, які стали значним внеском у вивчення історії й археології середньовічного Києва і Київської Русі. Гліб Юрійович був керівником масштабних розкопок багатьох пам’яток Києва, беззмінним керівником Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України з 1996 р.

Завдяки реалізації виставкового проекту було досягнуто комунікативно-просвітницьку мету в “процесі діалогу” із пересічними відвідувачами. Практично підтверджено наратив, що результати наукової обробки суттєво доповнюють інформацію про пам’ятку, вдалі інструменти репрезентації сприяють формуванню музейного середовища, завдяки чому окреслюються та стають доступними для сприйняття багатьох аспектів життя людини у давні часи. Таким чином, діяльність вітчизняних археологів яскраво засвідчує загальнокультурну цінність старожитностей Києва – одного з найдавніших міст Європи.

Дунайна І. Г.

Молодший науковий співробітник

Тетеря С. А.

Завідувач науково-дослідного сектора “Музей кобзарства”
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

МУЗЕЄФІКАЦІЯ КУЛЬТОВИХ СПОРУД У НАЦІОНАЛЬНОМУ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОМУ ЗАПОВІДНИКУ “ПЕРЕЯСЛАВ”

До складу НІЕЗ “Переяслав” входить 24 музеї, експозиції яких переважно розміщені у пристосованих будівлях, що мають історичну, архітектурну цінність і є мистецьким надбанням українського народу. Серед них виділяється група культових споруд, що завдяки ініціативі фундатора переяславських музеїв Героя України Михайла Івановича Сікорського не були знищені, а врятовані для майбутніх поколінь. Тут розмістили ту чи іншу музейну експозицію. Серед музеєфікованих на території міста культових споруд, що входили до монастирських садів XVIII ст., насамперед варто відзначити комплекс споруд Вознесенського та Михайлівського монастирів. До сьогодні з будівель першого збереглися лише Вознесенський собор, дзвіниця, будинок колегіуму та частково підземна споруда з напівзруйнованим входом.

Вознесенський собор (1695–1700) було побудовано коштом гетьмана Івана Мазепи. До 1713 р. територія навколо храму вже була забудована келіями, поварнями, будинками для приїжджих та іншими будівлями. Резиденцію переяславського єпископа перемістили з Михайлівського монастиря на подвір’я Вознесенського. Відтоді собор отримав статус головної кафедри Переяславської єпархії. У храмі було три престоли: центральний – на честь Вознесіння Господнього, праворуч від вівтаря – Різдва Богородиці, престол ліворуч від Царських врат первісно освятили на честь Різдва Іоанна Предтечі – ангела хранителя гетьмана Івана Мазепи. Але за розпорядженням царського уряду після подій 1708 р. останній престол було скасовано. 1768 р. резиденцію архієпископів Переяслав-Бориспільської єпархії перевели до Новгород-Сіверська й кафедру в соборі скасували. У 1793 р. було організовано Переяслав-Полтавську єпархію й архієпископи повернулися до Вознесенського монастиря. У 1816 р. монастир перевели до розряду позаштатних, але на статусі собору це не позначилося, він залишився кафедральним. У 1820 р. до собору прибудували ризницю. У 1847 р. архієрейська кафедра переїхала до Полтави. Вознесенський монастир перевели до III розряду й він став власністю Полтавського архієрейського дому. Собор перейшов у безпосереднє підпорядкування єпископа Полтавсько-Переяславської єпархії. У 1851 р. у храмі відновили третій престол в ім’я Св. прп. мч. Макарія, архімандрита Овруцького, переяславського чудотворця.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К.,</i> <i>Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M.,</i> <i>Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019